

TALABALAR IJODKORLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING TA’SIRI

¹To‘xtayeva Zebo Sharifovna, ²Rahmatova Barnogul Karimjonovna

¹professor, pedagogika fanlari doktori (DSc), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,

²tayanch doktorant, Buxoro davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970790>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishda xotin-qizlarning roli va ta’siri muhokama qilinib, xotin-qizlarning ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatdagi ta’siri talabalarning ijodiy fikrlashiga, o‘z fikrlarini erkin ifodalashiga va yangi g‘oyalarni yaratishga yordam beradi. Xotin-qizlar o‘zlarining ijodiy faoliyatlari bilan nafaqat o‘z jamiyatida, balki butun dunyoda talabalarga ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladilar. Maqolada ijodkorlikni rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni, ta’siri va metodikalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ijodkorlik, talabalar, xotin-qizlar, ta’sir, ijodiy faoliyat, psixologik ta’sir, madaniyat, kreativ fikrlash, metodikalar, jamiyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и влияние женщин на формирование творческих способностей студентов, влияние женщин в социальной, психологической и культурной сферах помогает студентам развивать творческое мышление, свободно выражать свои мысли и генерировать новые идеи. Женщины, благодаря своей творческой деятельности, служат источником вдохновения для студентов как в своем обществе, так и в мировом масштабе. В статье особое внимание уделено методам и подходам, которые способствуют развитию творческих способностей студентов.

Ключевые слова: творчество, студенты, женщины, влияние, творческая деятельность, психологическое влияние, культура, креативное мышление, методики, общество.

Annotatsion. This article discusses the role and influence of women in shaping students' creative abilities. Women's impact in social, psychological, and cultural aspects helps students develop creative thinking, freely express their thoughts, and generate new ideas. Through their creative activities, women serve as an inspiration for students not only in their own communities but also globally. The article focuses on the methods and approaches that contribute to the development of students' creative abilities.

Keywords: creativity, students, women, influence, creative activity, psychological impact, culture, creative thinking, methods, society.

Bugungi kunda oliy ta’lim talabalarining zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, fan va texnika yutuqlari hamda fanlarning asoslari bilan tanishtirishdan tashqari, ularda o‘z bilimlarini muayyan amaliy vaziyatlarda muvofiq ravishda mustaqil qo‘llash qobiliyatlarini ham barcha vositalar orqali rivojlantirilishi lozim. Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishning yetakchi omillaridan biri, talabalarning umumkasbiy va maxsus fanlaridagi biror mahsulotni tayyorlashdagi texnologik faoliyatidir. Bunda ixtisoslik fanlar bo‘yicha olingan nazariy bilimlarni mustaqil ravishda amalda ongli qo‘llaniladi va mahsulotlarni

tayyorlashda amaliy ifodasini topadi. Shu tariqa, talabalar faoliyatida jismoniy va aqliy mehnatni birlashtirish orqali ularda ijodiy qobiliyat rivojlantirib boriladi. Bu masalalarni hal qilishda xotin-qizlar va olim ayollarning bevosita ta'siri, ijobiy va motivatsion turtkisi beqiyosdir.

Ijodiy fikrlash insonning tevarak-atrofdagi bo'layotgan jarayonlar, voqea va hodisalarga bo'lgan munosabatida turli muammolarni har xil usullar yordamida hal eta olishda namoyon bo'ladi. Faqat fanga oid formula, teorema hamda ta'riflarni eslab qolish bilan ijodiy qobiliyatini shakllantirib bo'lmaydi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish har bir talabaga alohida yondashish orqali amalga oshiriluvchi jarayondir.

U.Sodiqovning fikriga ko'ra ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng muhim usullaridan biri talabalarni turli darajadagi quyidagi noan'anaviy masalalarni yechishga jalb etish, betakror va o'ziga xos yechimlarni izlab topishga o'rgatishdan iboratdir:

- dastlabki ma'lumotlar yetarli bo'lmagan masalalar;
- ortiqcha ma'lumot bilan berilgan masalalar;
- qarama-qarshi yoki xato ma'lumotlar bilan berilgan masalalar;
- savollari noaniq qo'yilgan masalalar;
- yechim vaqti cheklangan masalalar.

Noan'anaviy masalalarning bunday turli darajalar bo'yicha guruhlanishida talabalarning psixologik va ijodiy ishlari qobiliyatlarining inobatga olishni nazarda tutadi.

Psixolog olimlar fikriga ko'ra, talaba u yoki bu muammoni nazariy va amaliy bilimlariga asoslanib o'rgansa, o'rganilayotgan muammoning 70-80 % uzoq vaqt uning xotirasida saqlanib qoladi.

Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlash uchun umumiy o'quv materialidan muhimlarini ajratib olish mahoratini yuqori, o'rta va quyi darajalarga ajratadi va ularga quyidagicha tavsiflab beradi:

yuqori daraja – o'rganilayotgan materialning muhim xususiyatini oson va tez ajratib oladi;

o'rta daraja – o'qigan materialdagi muhim xususiyatlarini ajratishni asosan bajara oladi, shu bilan birga bir qancha xatolarga yo'l qo'yadi;

quyi daraja – materialning muhim xususiyatlarini odatda gapira olmaydi.

Uning fikricha, ushbu darajalar orqali talabalarning mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatini rivojlantirish uchun ularning har biriga individual yondashuvni talab etadi.

Fan va texnikaning taraqqiyoti yoshlarning texnik ijodiyoti rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar ochadi. Shu bilan birga bu taraqqiyot texnik ijodkorlik ehtiyojini ham vujudga keltiradi. Fan-texnika taraqqiyotining istiqboli esa uning ijodkor “inson resurslari” bilan qanchalik ta'minlanishiga bog'liqdir.

Tadqiqotlar tahlili va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, talabalarning ixtisoslik fanlardan mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri muammoli va ijodiy topshiriqlarni ishlab chiqish va amalda joriy etishdan iboratdir.

Pedagogik adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarda “O'quv topshirig'i”, “Ijodiy topshiriq” yoki “Masala” tushunchasi keng berilgan. O'quv topshiriqlarni bajara olish malakasi shaxsning ongi va fikrlash qobiliyatini ko'rsatuvchi malakasidir. O'quv topshiriqlarni hal etish natijasida talaba bo'lajak kasbiy faoliyat muammolarini yechish usullarini egallaydi.

Insonning ongli faoliyati topshiriqlarni bajarishdir. Topshiriqda berilgan munosabat, maqsad, shart-sharoitga ko'ra topshiriq qabul qilinadi, yechiladi.

“Topshiriq” tushunchasini sharhlashda “topshiriqli holat” kategoriyasini asoslangan. U sub’yektni – topshiriqni bajaruvchi, intellektni “topshiriqli holat” kontekstida tahlil qilgan. Subyekt va obyektning mavjudligidan topshiriqli holat paydo bo’ladi. Shu bilan birga shu holatning murakkabligidan sub’yekt o’z bilimlarini to’ldiradi, takomillashtiradi, rivojlantiradi. O’quv topshiriqlarni bajara olish malakasi shaxsning ongi va fikrlash qobiliyatini ko’rsatuvchi malakasidir. O’quv topshiriqlarni hal etish natijasida talaba bo’lajak kasbiy faoliyat muammolarini yechish usullarini egallaydi.

Bizning fikrimizcha, o’quv topshiriqlarni bajarish orqali mustaqil bilim olishga o’tish uchun katta imkoniyatlar yaratiladi

Savol va topshiriqlar ustida ishlash talabalardan ijodiy faoliyatni, badiiy estetik tafakkur va tashabbuskorlikni talab qiladi. Talaba darslikdagi savol-topshiriqlar ustida ishlaganda ozmi-ko’pmi mehnat qiladi, izlanadi, o’z ehtiyojiga javob topadi. Demak, mehnat bilan topilgan bilim, o’zlashtirilgan malaka va ko’nikmalar asta-sekin o’z-o’zidan insonning qalbiga, ongiga abadiy muhrlanib qoladigan ilmiy, hayotiy dunyoqarash va yuksak ahloqiy fazilatlarini tarkib toptiradi. Talabalar u yoki bu amaliy topshiriqni tez va yuqori sifatda bajarishga qiziqish bilan intilishi uchun ularning ratsionalizatorlik faoliyatini sermehnat jarayonlarni qisqartiruvchi va mehnat samaradorligini oshiruvchi turli xil moslamalarni yaratishga yo’naltirish muhimdir.

Talabaniq mustaqil o’quv faoliyatiga nisbatan o’qituvchi tomonidan muayyan talablarning qo’yilishi ularning mazmunini boyitadi. O’quv topshiriqlar oldin o’zlashtirilgan bilimlarga tayangan holda berilishi kerak.

Ijodiy topshiriqlar tarkibiga ijodiy mashq, ijodiy mustaqil ish, turli didaktik o’yinlar kiradi. Agar ijodiy mashq vositasida o’rganilgan bilimlar yangi o’quv holatlariga tatbiq qilinsa, ijodiy mustaqil ish dilillardan yangi xulosalar chiqarish hamda yangicha faoliyat usullarini faoliyatda qo’llash bilan ajralib turadi.

O’quv topshiriqlarini bajarish jarayonida talabalarda tashkiliy (o’quv faoliyatini mustaqil tashkil etish mazmunli-jarayonli (o’quv faoliyatining mazmuni va mohiyatini bilish va bu faoliyatni samarali amalga oshirishni belgilovchi shaxsiy sifatlarni rivojlantirish) va o’z-o’zini baholash kabi ko’nikmalarining shakllanishi mustaqil bilim olishi jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

O’quv topshirig’i mustaqil bilim olishning tashkiliy shakli sifatida belgilanadi va unga asoslanib, o’quv topshiriqlar tizimiga qo’yiluvchi talablar ishlab chiqiladi. O’qituvchi o’rganilayotgan hodisa yoki jarayonlarning o’zaro zid xususiyatlarini aks ettirish uchun muammoli vaziyatdan foydalanilsa, u holda ob’yektiv muammo o’quv muammosiga aylanadi. Talabalar uchun tushunarli bo’lgan muammo o’quv topshirig’i sifatida berilishi lozim.

Mustaqil va ijodiy ishlash uchun o’quv topshiriqlarini ishlab chiqishda quyidagi qoidalarga rioya etilishi tavsiya etiladi:

topshiriqlar haqiqiy vaziyatlar bilan bog’liq muammolarga qaratilishi kerak;

o’quv topshirig’idagi muammoni hal etishda talabalar aqliy faoliyatini turli usullar yordamida rivojlantirishni ko’zda tutadi;

topshiriqlar mazmunida aks ettirilgan hodisalar va jarayonlar o’rtasidagi muhim bog’liqlik ko’rsatilishi kerak;

topshiriqlar yechimini aniqlash va talabalar ongida hodisalar yoki jarayonlar o’rtasida bog’liqlikni mustahkamlash imkoniyatlari nazarda tutilishi lozim;

topshiriqlarni bajarish jarayonida talaba oddiy tushunchalardan, u hali o’zlashtirilmagan yanada murakkabroq tushunchani keltirib chiqarish imkonini berishi lozim;

topshiriqni bajarish jarayonida oddiy tushunchalar talabaga ma'lum bo'lmagan tushunchalar bilan o'zaro tahlil qilinadi;

topshiriqni bajarishda talaba tushunchalarning shakli va mazmunini o'zgartirmasdan va o'zgartirib, ularni qayta ishlab chiqadi;

ijodiy fikrlash asosida yangi bilimlar shakllanadi.

Talabalarning o'quv-topshiriqlarini bajarish jarayonida dastlabki amallarni bajarish o'qituvchi tomonidan doimiy nazorat qilib boriladi. Topshiriq yechimlarini tahlil qilish natijasida talaba o'quv topshiriqlarini bajarishning umumiy usullarini o'zlashtiradi.

O'quv topshiriqlari murakkablashtirib borilishi kerak. Ijodiy va izlanish xususiyatiga ega bo'lgan iqtidorli talabalar murakkab topshiriqlarni bajarishlari, kamroq tayyorgarlikka ega bo'lgan talabalar topshiriqlarni bajarishlariga qaramasdan, ularga topshiriq yechimini topishi guruh bilan birga ishlashga imkon beradi.

Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlash mahoratlarini quyidagi 3 ta darajaga ajratish mumkin:

1. Talaba muammoni yechish, topshiriqlarni bajarish yo'llarini o'zi izlaydi, mustaqil fikrlab, mulohaza yuritadi.

2. Talaba berilgan topshiriq yoki vazifani mustaqil bajaradi, ammo ijodiy yondosholmaydi.

3. Mustaqil holda topshiriqni bajarishda muammolarni hal etadi, ammo natija qanchalik darajada to'g'riligini kuzatmaydi. Berilgan topshiriq yoki muammoli masalaga o'xshashlarini tuza oladi.

Chunki, talabalarda mustaqil holda topshiriqlar yoki mashqlarni bajarish orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Talabalar orasidan o'zlari mustaqil ravishda yangi buyumni tayyorlagan talabalar texnika sohasidagi ijodiy faoliyat uchun zarur shaxsiy sifatlar va qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Masalan, texnika va texnologiyalarni takomillashtirishga doir takliflar, sanoat namunalari, tayyorlangan model eskizlari, loyihalar va hokazolarni texnik faoliyatga kiritish mumkin.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda talabalarning texnik ijodkorligi yangilik sifatida mahsulot yaratadigan texnik faoliyat deb yuritiladi, xotin-qizlar va olimlar ayollarning bevosita ta'siri namoyon bo'ladi.

Bo'lajak dizaynerlar, rassom-modelerlar, loyihachilar, texnologlarning texnik ijodkorligi shakllanishida texnologik bilim va malakalar muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar kasbiy sifatlarga ega bo'lgan ishlarni bajarish jarayonida har xil ijodiy vazifalarni hal qilishga duch keladilar. Masalan, talabalar biron bir buyumning tayyor mahsulot bo'lgunga qadar jarayonning barcha asosiy bosqichlarini bosib o'tishlari muhimdir.

Oliy ta'lim muassasasida talabalarning texnik ijodkorligini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan qator tajriba-sinov ishlari sanoatning turli sohalari va iqtisodiyotning tarmoqlari asosidagi yo'nalishlarda tashkil etildi va o'tkazildi. Jumladan, yengil sanoatning “Kiyimni loyihalash va badiiy bezak” ixtisoslik fanini o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishlash va ijodiy fikrlash faoliyatlarini rivojlantirish uchun olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, talabalarga amaliy ta'sir qilish orqali mustaqil fikrlashni rivojlantirishni ko'zda tutuvchi texnologik va texnikaviy fikrlashni shakllantirish mumkin.

Texnologik va texnik fikrlashni rivojlantirish uchun fikrlashning sezgir va mantiqiylik, belgilarning aniqligi, kuzatuvlarni tahlil qilish va tushuntirish, texnik ob'yektlar va texnologik

jarayonlarning qonuniyatlari va xususiyatlarini ko‘rish, ularni tushunish va tushuntirish xarakterlidir.

Ayniqsa, oliy ta‘lim muassasalarida tashkil etiladigan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida talabalarning mustaqil va ijodiy ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini egallashiga katta imkoniyatlar yaratadi hamda bu masalalarni hal qilishda xotin-qizlar va olim ayollarning bevosita ijobiy ta‘siri, motivatsion xususiyati ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Abdullayeva, N. (2021).** Xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi va uning ta‘lim tizimiga ta‘siri. *O‘zbekiston ta‘limi va ilm-fan*, 3(2), 45-50 bet.
2. **Jabborov, T. (2020).** Talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikalari. *Pedagogika va psixologiya masalalari*, 4(1), 67-72 bet.
3. **Mirzayeva, G. (2019).** Ijodiy yondashuvlar va talabalarda yangi g‘oyalar yaratish. *Pedagogikada yangiliklar*, 12(3), 103-109 bet.
4. **Tursunov, B. (2018).** Xotin-qizlarning madaniy va ijodiy faoliyati. *Madaniyat va san‘at*, 5(1). - 34-39 bet.
5. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. *Eastern European Scientific Journal*, (2), 67–70.
6. Тухтаева, З. Ш. (2011). Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. *Профессиональное образование. Столица*, (9), 43–44.
7. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. *International journal of innovations in engineering research and technology*. IJERT, 7(4), 258–261.
8. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12 Part II), 44–49.
9. Тухтаева, З. Ш. (2012). Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании.
10. Тухтаева, З.Ш. (2016). Касб–хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси
11. Rahmatova, B. (2023). Muhandis o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 1(15), 78–80.
12. Zebo, T. X., & Barnogul, R. (2023). Talabalarni ijodiy yondashuv asosida innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash imkoniyatlari. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 497–503.